

ISSN 2321-4627

15/- روپے

مئی 2023ء

تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی کا علمی، ادبی، رسائی، فنی و سہ ماہی جریدہ

QAUMI ZABAN Monthly, Hyderabad

ریاست تلنگانہ کے صدر مقام شہر حیدرآباد فرخندہ بنیاد میں ہندوستانی دستور ساز بی۔ آر۔ امبیڈکر کے نام سے
تلنگانہ سکریٹریٹ کی نئی پر شکوہ عمارت

- 4 ہم گامی : بی۔ شفیع اللہ آئی ایف ایس ڈائریکٹر سکریٹری (FAC)
- 5 اپنی بات : محمد خواجہ مجیب الدین صدر تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی

مضامین

- 6 نظیر اکبر آبادی کی انسان شناسی نظم ”آدی نامہ“ کی روشنی میں ڈاکٹر محمد برابر الباقی
- 12 دبستان شہلی کے گل سرسبہ شاہ معین الدین احمد ندوی کی ادبی خدمات ڈاکٹر سید وحسی اللہ بختیاری عمری
- 17 مولانا سید شاہ قبول بادشاہ قادری الشطاری ادیب ڈاکٹر حافظ محمد صابر پاشاہ قادری
- 21 ذوق کی شاعری میں محاوروں کا استعمال صابر علی سیوانی
- 28 رضیہ سلطان اور اس کی آخری آرام گاہ ڈاکٹر ارشد میاں
- 33 فانی کی شاعری ان کا فلسفہ اور پیغام ڈاکٹر امیر علی
- 36 اردو کا پہلا ناول ڈاکٹر حکیم رئیس فاطمہ
- 39 ”زہرِ مُلک“ ایک غیر مطبوعہ مثنوی ڈاکٹر محمد شاہد پشمان
- 45 صادقہ نواب سحر کی کردار نگاری ڈاکٹر انصار احمد درویش
- 52 ظفر احمد صدیقی کی غالب تحقیق مشیر احمد

درس و تدریس

- 56 زبان کی تدریس و اکتساب میں جذباتی ذہانت کی اہمیت ڈاکٹر فرحت علی
- 62 درس و تدریس میں جسمانی زبان کی اہمیت ڈاکٹر روبینہ

معاشرت

- 70 اے بیت حرم جاگ ذرا محمد ابراہیم ظہیر سیبلی

افسانہ

- 73 مٹی کی مونا لیزا اے۔ حمید

حصہ نظم

- 81 غزلیں ڈاکٹر عقیل ہاشمی / سردار سلیم
- 82 غزلیں ایم۔ اے۔ حمید عکسی / کوکب ذکی

QAUMI ZABAN Monthly, Hyderabad.

مئی 2023ء

جلد: 08 شمارہ: 05

زیر نگرانی
محمد خواجہ مجیب الدین
صدر تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی

ایڈیٹر
بی۔ شفیع اللہ آئی ایف ایس
ڈائریکٹر سکریٹری (FAC)
تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی

ناشر و طابع

تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی

چوتھی منزل، جگ ہاؤس، ناپالی

حیدرآباد-500 001 (تلنگانہ)

تمام اشاعت، تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی

ترتیب و تزئین : محمد ارشد مبین زبیری

کمپوزنگ ڈیزائننگ : محمد اعظم علی

قیمت - 150/- روپے سالانہ - 150/- روپے

Total Pages - 84

قومی زبان کی خریداری کے لیے چیک ڈرافٹ یا پی آر ڈر
نام ڈائریکٹر سکریٹری تلنگانہ ریاستی اردو اکیڈمی روانہ کریں اور
وضاحت طلب امور کے لیے وہیں رابطہ فرمائیں۔

☆

”قومی زبان“ میں شائع شدہ مضامین میں اظہار کردہ خیالات سے
ادارہ کا تعلق ہونا ضروری نہیں ہے۔

☆

Printed by B. Shafiullah IFS and published by
B. Shafiullah IFS on behalf of Telangana State Urdu Academy
Minorities Welfare Dept., Government of Telangana.
Printed at: M/s. Taha Enterprises, Printing and
Packaging, 11-6-833, Red Hills, Lakdi ka Pul,
Hyderabad-500004, T.S.

Published at 4th Floor, Haj House, Nampally,
Hyderabad-500 001 Telangana State.
Ph: No. 040-23237810 Fax: 040-66362931
Email: qaumizaban.tsua2015@gmail.com
website : urduacademyts.com

دبستان شبلی کے گل سرسبد شاہ معین الدین احمد ندوی کی ادبی خدمات

راحت و آرام اور نہ عزت و وقار کے دلکش مواقع نے ان کے پائے استقلال میں لغزش پیدا کی۔ وہ حسرت اور تنگ دستی اور مشکلات و مصائب سے بے خوف اور ترغیب و تحریر سے بے نیاز ہو کر استاذ کی ہدایت کی تعمیل میں لگے رہے اور شبلی و سلیمان کے لگائے ہوئے پودے کو اپنے خون جگر سے سینچتے رہے تا آنکہ راہ وفا کے مسافر کو موت نے ابد کی خواہگاہ میں پہنچا دیا۔“ (رسالہ تعمیر حیات، لکھنؤ شاہ معین الدین احمد ندوی نمبر، مارچ-اپریل، ۱۹۷۵ء)

شاہ معین الدین احمد ندوی کا اہم علمی کارنامہ ماہنامہ ”معارف“ کی شاندار ادارت ہے جس سے وہ تقریباً تین دہائیوں تک وابستہ رہے۔ برصغیر کے ایک شاندار تحقیقی، علمی و ادبی رسالے کے مدیر کی حیثیت سے وہ تیس سال خدمات انجام دیتے رہے۔ ان کی گراں قدر خدمات کے سلسلے میں مولانا سید صباح الدین عبدالرحمن رقمطراز ہیں:

”جناب شاہ معین الدین ندوی ناظم دارالمصنفین اور ایڈیٹر معارف، جو شاہ صاحب کے نام سے یاد کئے جاتے ہیں، وہ پچاس سال پہلے ۱۹۲۳ء میں ندوۃ العلماء لکھنؤ سے فارغ ہو کر دارالمصنفین آئے، استاذی المحترم مولانا سید سلیمان ندوی نے ان کو قلم پکڑنا سکھایا، پھر تو مضمون نگار بنے شعر و ادب کے ادانشاس بھی، صحابہ کرام کے سوانح نگار بھی“

مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی (ولادت: ۱۹۰۳ء- وفات: دسمبر ۱۹۷۴ء) ممتاز ندوی علماء میں شمار کئے جاتے ہیں۔ انہوں نے ۱۹۲۳ء میں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے سند فراغت حاصل کی۔ انہوں نے علامہ شبلی نعمانی کی خوابوں کی تعبیر دیکھنے کے لئے علامہ سید سلیمان ندوی کی ساتھ، بحیثیت رفیق دارالمصنفین، شبلی اکیڈمی، اعظم گڑھ میں اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا۔ علامہ شبلی نعمانی کی علمی و ادبی ورثہ کے تحفظ، تسلسل اور علم و ادب کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ انہوں نے تاحیات ”دارالمصنفین“ کی رفاقت نبھائی۔ علامہ شبلی نعمانی اور علامہ سید سلیمان ندوی کے بعد دارالمصنفین کے وقار و اعتبار کو قائم رکھا اور اس علم و ادب کے سلسلہ الذہب میں شامل ہو گئے جس میں علم و ادب، تحقیق و تنقید اور سیرت و تاریخ کی ایک کہکشاں آباد ہے۔

دارالمصنفین میں ان کی خدمات تقریباً نصف صدی پر محیط ایک طویل مدت سے عبارت ہیں جو صرف ایک ادارہ میں علمی و ادبی خدمات کے لیے مختص کر دی گئیں۔ مولانا عبدالسلام قدوائی ندوی نے ان کے پورے پچاس سالہ بے لوث اور مخلصانہ خدمات کے بارے میں لکھتے ہیں: ”وہ پورے پچاس سال استاذ اور مربی کے آستانہ پر جسے رہے۔ نہ مشکلات اور پریشانیاں کبھی ان کو ہراساں کر سکیں اور نہ

ہے۔ یہ کتاب چار سو صفحات پر مشتمل ہے۔ پہلے مقالہ میں اردو شاعری میں ہندو کلچر اور ہندوستان کے طبعی اور جغرافیائی اثرات کا تفصیلی جائزہ لیا ہے۔ دیگر مقالات میں علامہ اقبال، جگر مراد آبادی، اقبال سہیل، اصغر گوٹروی، ریاض خیر آبادی، خواجہ عزیز الحسن مجذوب، اور مولانا عبدالسلام ندوی کے کفر و فن پر مقالات شامل ہیں۔ علامہ اقبال کی شاعری پر عائد کئے جانے والے الزام فرقہ پرستی کا مدلل جواب ”کیا اقبال فرقہ پرست تھے؟“ میں دیا گیا ہے۔ علامہ اقبال کے فکری آفاق کے تناظر میں ان کی آفاقی شاعری کو جاگر کر کے الزامات کا قلع قمع کیا گیا ہے۔ ”شعلہ طور“ میں جگر مراد آبادی کی شاعری کا تجزیہ ان کے مجموعہ ”شعلہ طور“ کی روشنی میں کیا گیا ہے۔ جگر مراد آبادی کی شاعرانہ خصوصیات اور ان کی غزل کے امتیازات پر تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے۔ ”سہیل اور نعت نبوی“ کے عنوان سے شامل مقالہ میں پروفیسر اقبال سہیل کی نعت گوئی کا مفصل جائزہ لیا گیا ہے اور ان کی نعتیہ شاعری کا عمدہ تجزیہ کیا گیا ہے۔ ”سرو زندگی“ جو اصغر گوٹروی کا مجموعہ کلام ہے، اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے اصغر کے کلام کے محاسن و معائب اور شعری خصوصیات اجاگر کی گئی ہیں۔ ریاض خیر آبادی کی شاعری کے تنقیدی مطالعہ کے لیے انہوں نے ”ریاض رضواں“ کا انتخاب کیا ہے۔ اس کی روشنی میں انہوں نے شاعر خریات کے کلام میں ان کی نازک خیالی، نکتہ آفرینی، نکتہ سنجی و نکتہ دانی، مضمون آفرینی کی مثالیں پیش کر کے ان کے محاسن و خصوصیات کا تفصیلی جائزہ پیش کیا ہے۔

مؤرخ اسلام بھی، دین رحمت کے شارح بھی، معارف کے ایڈیٹر بھی، اور جو کرسی علامہ شبلی نے حضرت سید صاحب کو عطا کی تھی اس پر ناظم دارالمصنفین کی حیثیت سے بٹھائے گئے تو شبلی و سلیمان کی علمی روح کو برقرار رکھنے میں اپنی ساری علمی و ادبی صلاحیتیں صرف کیں۔“

علامہ سید سلیمان ندوی بھی ان کی صلاحیتوں کے معترف تھے۔ انہوں نے دارالمصنفین کے ”سلسلہ صحابہ“ کی تین جلدیں لکھیں، جو اپنی بہترین زبان اور عمدہ اسلوب کی وجہ سے عوام و خواص میں مقبول ہوئیں۔ ان کی دیگر تصانیف میں ”ادبی نقوش“ (ادبی تنقیدی مضامین کا مجموعہ) ”دین رحمت“، ”اسلام اور عربی تمدن“ (شام کے فاضل محمد علی کرد کی کتاب الاسلام و الحضارة کا ترجمہ)، ”خریطہ جواہر“ (مرزا مظہر جان جاناں کا انتخاب کلام مع ترجمہ)، ”تاریخ اسلام“ (جلد اول تا جلد چہارم)، ”سیر الصحابہ“ (جلد سوم، ششم اور ہفتم)، ”تابعین“، ”حیات سلیمان“ (سوانح حیات علامہ سید سلیمان ندوی) وغیرہ اہمیت کی حامل ہیں۔ علاوہ ازیں ان کے علمی، ادبی، تحقیقی و تنقیدی مقالات کا ایک طویل فہرست ہے جو ماہنامہ معارف میں شائع ہوتے رہے۔ ڈاکٹر محمد الیاس اعظمی نے تقریباً پچاس سے زائد مطبوعہ مقالات کی فہرست اپنی کتاب شاہ معین الدین احمد ندوی - حیات و خدمات میں درج کی ہے۔

”ادبی نقوش“ میں شاہ معین الدین احمد ندوی نے کئی اہم موضوعات پر اپنے گراں قدر مقالات کو جمع کیا

سے مدتوں سے اکھڑی ہوئی طبیعت عارضی طور سے پھر مانوس ہو گئی۔ یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ اس میکدہ کی سیر کا اتفاق عین تو یہ شکن موسم ساون میں ہوا۔ میکدہ، ریاض کی شراب اتنی تیز اور رنگین ہے کہ اسے پی کر نہ بہکنا بڑے ظرف کا کام ہے۔ اس سے اگر سنجیدہ ناظرین کو کہیں قلم میں لغزش نظر آئے تو وہ میرا تصور نہیں بلکہ بادہ ہوش ربا کا فیض ہے۔“ (ادبی نقوش)

اصغر گوندوی کے مجموعہ کلام سرود زندگی پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”سرود زندگی میں پختگی ہے، گہرائی ہے، فکر و تدبیر ہے، بیان حقیقت ہے، اخلاق ہے، فلسفہ ہے، تصوف ہے، غرض اس سرود کے تمام نغمے لاہوتی ہیں اگرچہ کہیں کہیں ججاز کا رنگین حجاب بھی نظر آتا ہے لیکن وہ اتنا لطیف اور ہلکا ہے کہ اندر سے حسن حقیقت صاف جھلکتا دکھائی دیتا ہے لیکن ان تمام محاسن کے باوجود بڑا حصہ جذبات کی بے ساختگی سے خالی ہے اور خیال آفرینی کا غلبہ ہے۔“

نقوش ادب میں شامل مقالات میں ایک فکر انگیز مقالہ بعنوان: ”اردو زبان کی لسانی، علمی اور تمدنی اہمیت“ شامل ہے۔ اس مقالہ میں شاہ معین الدین احمد نے اردو زبان کے آغاز و ارتقاء، اردو زبان کی وسعت، اردو زبان کے سابقے اور لاحقے، اردو زبان میں تہنید (غیر اردو الفاظ کو اردوانا یعنی اردو مزاج میں ڈھالنا)، اردو زبان کے قواعد کی تدوین، اردو لغت کی تدوین اور اردو زبان کے مزاج اور اس کے مختلف ابعاد پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔

شاہ معین الدین احمد ندوی کا خاص موضوع تحقیق

صوفی شاعر خواجہ عزیز الحسن مجذوب کے کلام وادی ایمن میں انہوں نے مجذوب کی شاعری کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے شعری خصوصیات اور شعری خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ علاوہ ازیں اس کتاب میں صاحب شعر الہند مولانا عبد السلام ندوی پر ایک تفصیلی مقالہ شامل ہے۔ اس مقالہ میں ان کی تصانیف کا جائزہ لیا گیا ہے اور ان کی شاعری کا بھی تفصیلی تذکرہ کیا گیا ہے۔

نقد و انتقاد میں شاہ معین الدین احمد ندوی کا اسلوب نگارش نہایت دلچسپ اور شگفتہ ہوتا ہے۔ جگر مراد آبادی کے مجموعہ کلام شعلہ طور پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”گو ان کا گلستان شاعری آغاز ہی سے اپنے پُر بہار مستقبل کا پتہ دیتا تھا، تاہم آج سے دس برس پہلے اور اب کے کلام میں زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ پہلے ایک کلی تھی، اب گل خنداں ہے۔ پہلے ایک جوئے متانہ تھا، اب پُر شور طوفان ہے۔ پہلے بے خودی میں احساس بھی شامل تھا، اب ہم تن بے خودی اور بے خبری ہے۔ غرض یہ شراب پرانی ہو کر خالص جوہر بن گئی ہے جس کا ایک ایک قطرہ دوسرے لذت آشناؤں کو بھی سرشار بنا دیتا ہے۔“

”ادبی نقوش“ میں شاہ معین الدین احمد ندوی ریاض خیر آبادی کے مجموعہ کلام ریاض رضواں پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ”دیوان کیا ہے، میکدہ ہے۔ غزلوں میں شراب کی تاثیر اور ہر شعر چمکتا ہوا جام ہے۔ اس لیے جوں جوں آگے بڑھتا گیا، افسردہ طبیعت شگفتہ ہوتی گئی اور شاعری

تعمیل برسوں کی محنت کے بعد کی۔ اس کی اشاعت پر ہر طرف سے داد و تحسین ملی۔ اور 'حیاتِ شبلی' ہی کے پایہ کی تصنیف قرار دی گئی۔ معارف میں ان کے کچھ مضامین ابھی چند مہینے پہلے مسائل حاضرہ پر شائع ہوئے، جو اس قدر پسند کئے گئے کہ ان کے ترجمے عربی زبان میں بھی کئے گئے۔

(بزمِ رفتگان - حصہ دوم، ص: ۱۹۸)

شاہ معین الدین احمد ندوی نے ایک طویل عرصہ تک ماہنامہ 'معارف' کی ادارت سنبھالی۔ آپ کے دورِ ادراقت میں 'معارف' کا معیار بلند سے بلند ہوتا رہا۔ آپ کا ایک مخصوص اسلوب نگارش تھا۔ آپ کے اسلوب نگارش کے بارے میں مولانا سید صباح الدین عبدالرحمن لکھتے ہیں:

"شبلی کا ایجاز، سلیمان کا وقار، پھر ان کی انفرادی سلاست، روانی، شگفتگی، اور چنگلی ان کے اسلوب کا امتیازی رنگ ہو گیا تھا، وہ اپنی تحریروں کی بیساختگی میں عالمانہ رنگ، اور عالمانہ رنگ میں وزن اور وزن میں نکھا کر پیدا کرتے رہے۔ اپنی تصنیف و تالیف میں دبستانِ شبلی کے اندازِ بیان اور مسلک کا پورا لحاظ رکھتے، اسی کی نگرانی رفتائے دارالمصنفین کی تحریروں پر بھی رکھتے، مولانا عبدالسلام ندوی مرحوم کو بھی ان کی ادبی خوش مذاقی اور تصنیفی خوش سلیقگی پر بڑا بھروسہ تھا۔ مولانا کی مشہور و مقبول کتاب 'اقبالِ کامل' کو جامع اور دلنشین بنانے میں ان کا بڑا حصہ رہا۔" (حوالہ سابق)

آپ نے ماہنامہ 'معارف' کے معیار کو برقرار

اور زبان و ادب تھا۔ وہ ایک ادیب اور مؤرخ تھے۔ ان کو تاریخ سے گہری مناسبت تھی، جو کہ علامہ شبلی نعمانی کے دبستان کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ سید صباح الدین عبدالرحمن کے مطابق:

"وہ اردو شعر و ادب کے کسی پہلو پر کچھ لکھ دیتے تو یہ اس صنف کا قابلِ قدر اضافہ سمجھا جاتا، ان کے مضامین 'اردو شاعری میں ہندو کلچر اور ہندوستان کے طبعی و جغرافیائی اثرات' اور 'اردو زبان کی لسانی، علمی اور تمدنی حیثیت' سے بڑی ادبی و تحقیقی رہنمائی ہوئی، جگر، اصغر، حسرت اور اقبال پر جو ناقدانہ مضامین لکھے، وہ ادبی حلقوں میں بہت پسند کئے، ان کے ادبی مقالات کے مجموعہ 'نقوشِ ادب' کو اردو کے تنقیدی ادب میں اہم جگہ حاصل رہے گی۔ تاریخِ اسلام بہت پہلے بھی لکھی گئی، مگر ان کی چار جلدیں اپنے مؤثر اور دلنشین انداز کی وجہ سے اس برصغیر میں بہت مقبول ہوئیں، یہ یونیورسٹیوں کے نصاب میں داخل ہیں۔ دارالمصنفین کی خدمات میں سیرت النبیؐ کے بعد ان ہی کی مانگ بہت زیادہ ہے۔ اسلام اور عربی تمدن ایک عربی کتاب سے ترجمہ ہے، مگر محض ان کے اسلوب کی وجہ سے اصل سے کم نہیں۔ دینِ رحمت میں اسلام کی رواداری اور فراخ دلی کو کچھ ایسے دلنشین پیرایہ میں پیش کیا کہ اس کے ہندی ترجمہ کی اجازت کئی جگہ سے مانگی گئی۔ آخر میں انھوں نے 'حیاتِ سلیمان' کی

سلیمان ندوی نے اپنے استاذ محترم علامہ شبلی نعمانی کی سوانح عمری "حیات شبلی" لکھی تھی، اور آپ نے اسی نچ پر اپنے استاذ محترم علامہ سید سلیمان ندوی کی سوانح حیات "حیات سلیمان" لکھ کر ایک دستاویز محفوظ کر دی۔ حیات سلیمان، حیات شبلی ہی کے طرز پر لکھی گئی سوانح عمری ہے جو حیات شبلی کی طرح مبسوط اور ضخیم ہے۔ اس میں جگہ جگہ خود صاحب سوانح علامہ سید سلیمان ندوی کی تحریروں کے اقتباسات دیئے گئے ہیں۔ ان کے مکتوبات کو درج کیا گیا ہے۔ یہ ایک مفصل اور شاندار سوانح حیات ہے۔ اس میں حیات سلیمانی کے مختلف ادوار اور اس عہد کے حالات و واقعات کچھ اس طرح درج کئے گئے ہیں کہ یہ صرف ایک سوانح حیات نہ ہو کر ملک و ملت کے ایک عہد کی تاریخ اور قومی و ملی زندگی کا گویا مرقع بن گئی ہے۔ خود مصنف نے لکھا ہے کہ مولانا شبلی کے کاموں کی مدت بتیس سال ہے اور سید صاحب (سلیمان ندوی) کی تقریباً نصف صدی، اس طویل مدت میں انہوں نے گونا گوں مذہبی، علمی، تعلیمی، قومی و ملی اور سیاسی کام انجام دیئے۔ اس طرح اس کتاب میں سید صاحب کے سوانح کے ضمن میں اس دور کے ہندوستان خصوصاً مسلمانوں کی ہر قسم کی تاریخ آگئی ہے۔ (دیباچہ حیات سلیمان)

☆☆☆

ڈاکٹر سید وحی اللہ، بختیاری عمری

شعبہ اردو، گورنمنٹ کالج برائے ذکور (خود مختار)، کڈپہ

موبائل: 9441905026

رکھنے کو اپنی اولین ترجیح بنالیا تھا۔ آپ کے تحریر کردہ 'معارف' کے "شذرات" نے علامہ سید سلیمان ندوی، مولانا عبدالسلام ندوی اور مولانا عبدالماجد وریا آبادی کی یاد تازہ کر دی، کیوں کہ آپ نے ہمیشہ اپنے فطری رواقوں کے اصول اور ضوابط کو ملحوظ رکھا۔ آپ کے تحریر کردہ 'معارف' کے شذرات شوق سے پڑھے جاتے رہے۔ معارف کے شذرات کی تصویب اہل علم کے علاوہ خود جانشین شبلی علامہ سید سلیمان ندوی نے کی تھی۔ بقول سید صباح الدین عبدالرحمن، آپ کے "شذرات" کو پڑھ کر خود علامہ سید سلیمان ندوی نے بھی داد دی، کہ اب 'س' اور 'م' میں کوئی فرق نہیں رہا۔ ('س' سے سید سلیمان ندوی، اور 'م' سے معین الدین مراد ہے۔)

سید صباح الدین عبدالرحمان نے شاہ معین الدین احمد ندوی کی نثر کے بارے میں لکھا ہے: "شاہ صاحب کو شاعری میں صحت زبان، انتخاب الفاظ اور بلاغت ادا کا بڑا خیال رہتا۔ ان کی دلیل یہ تھی کہ گو حسن ہر لباس میں حسن ہے لیکن ظاہری لباس کی خوبی حسن کو اور دو بالا کر دیتی ہے۔ ہمارے خیال میں کوئی صاحب مذاق، حسن گو گزری میں دیکھنا اور شراب انگور کو بلور میں ساغر کے بجائے جامِ سفال میں پینا پسند نہ کرے گا۔" (ماہنامہ معارف، اگست 1981ء)

مولانا شاہ معین الدین ندوی کا ایک اہم تصنیفی کارنامہ، جو سوانحی نوعیت کا ہے، آپ کی "حیات سلیمان" سے عبارت ہے۔ آپ نے دارالمصلحین کے حلقہ کی جانب سے تمام علمی و ادبی دنیا کا گویا قرض ادا کر دیا۔ علامہ سید

RNI Regn. No. : TELURD/2015/32622

Date of Publication : 15th of every month

RNP No. H-HD-GPO/059/2023-2025

Posting Date : 18th, 19th and 20th of every month

Accredited under the
University Grants Commission (UGC) Care-List

جناب کے۔ چندرا شیکھر راؤ عزت مآب وزیر اعلیٰ حکومت تلنگانہ حیدرآباد میں ڈاکٹری۔ آر۔ امید کر تلنگانہ سکریٹریٹ کی نئی عبارت کی
انتہائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے۔ شہین پر یاسی وزراء قائدین عہدیداران و معززین دیکھے جاسکتے ہیں

Regd. Office : Telangana State Urdu Academy,
4th Floor, Haj House, Nampally, Hyderabad - 500 001 T.S. (India)
Phone: 040-23237810, 040-66362931 Email: qaumizaban.tsua2015@gmail.com
ISO 9001 : 2015 Certified Organisation Website: www.urduacademyts.com